

RĂSPUNSURILE LA CHESTIONARUL VII. INSTRUMENTE MUZICALE AL MUZEULUI LIMBII ROMÂNE – DESTINUL UNOR MANUSCRISE INTERBELICE

Cosmina-Maria BERINDEI*

The Replies to The Romanian Language Museum's Questionnaire No. 7. Musical Instruments – the Destiny of a Collection of Interwar Manuscripts

The present paper's purpose is to re-enact the history of a valuable collection of documents, obtained as replies to *Questionnaire No. 7. Musical Instruments* within the indirect linguistic survey of The Romanian Language Museum in Cluj. The linguistic survey about the musical instruments was conducted during 1935–1937 based on a questionnaire drawn up by the linguist Ștefan Pașca and musicologist Augustin Bena. The survey was replied by 49 correspondents; thus, a highly valuable documentary fund was created, a fund that includes in most of its part replies of some of the most efficient participants to the surveys of The Romanian Language Museum.

After the manuscripts' registration in *Registrul actelor intrate ale ALR 1927–1938 (The Register of the Entered Documents of the ALR 1927–1938)*, because of unknown reasons, they have never been processed. There are no research traces of this documentary fund in literature, neither in *The Dictionary of the Romanian Language* whose *Bibliography Appendix* does not include the replies to *Questionnaire No. 7. Musical Instruments* nor by the ethnologist Ion Mușlea who briefly dealt with the Romanians' musical instruments, or any other specialist within the domains of linguistics and organology for that matter.

For a very long time, the specialists considered these manuscripts lost, and in 2015 Elena Comșulea noted their absence in a study published in a specialized journal. However, in the spring of 2022 while processing the Emil Petrovici archive fund, the manuscripts were found in a small suitcase, which showed they had never been lost but misplaced. We believe the reason might have something to do with the 1940–1945 refuge to Sibiu of *King Ferdinand Ist University* as a consequence of The Second Vienna Award, University which the Romanian Language Museum was part of.

At present, the documents are digitised and are being evaluated for the purpose of proposing a project for their recovery and insert in the scientific research circuit. The information they include is valuable not only for linguistics, but also for ethnology, musicology and organology, especially as they are the result of the most extensive institutional survey about musical instruments until the end of the interwar period.

Keywords: indirect linguistic inquiry, musical instruments, organology, Romanian Language Museum, Sextil Pușcariu.

Cuvinte-cheie: ancheta lingvistică indirectă, instrumente muzicale, organologie, Muzeul Limbii Române, Sextil Pușcariu.

* Institutul de Lingvistică și Istorie Literară „Sextil Pușcariu”, Cluj-Napoca.

La Muzeul Limbii Române din Cluj s-a derulat între anii 1935–1937 o anchetă lingvistică indirectă pe tema instrumentelor muzicale. Chestionarul, trimis corespondenților din întreaga țară, făcea parte dintr-o anchetă amplă, începută în cadrul instituției de cercetare clujeană la scurt timp după înființarea ei pe lângă Facultatea de Litere și Filosofie, prin decizia din 27 august 1919 a Consiliului Dirigent al Transilvaniei, Banatului și ținuturilor românești din Ungaria.

Lucrarea noastră își propune să reconstituie istoria corpusului de documente obținut ca răspunsuri la *Chestionarul VII. Instrumente muzicale* al anchetei lingvistice indirecte a Muzeului Limbii Române din Cluj. În acest sens, pentru început vom arăta care este dimensiunea și tematica întregii anchete și rolul său în patrimonializarea limbii dialectale, apoi ne vom opri asupra fondului documentar rezultat din răspunsurile la acest chestionar. Vom prezenta consemnările despre documente în publicațiile vremii și în *Registrul actelor intrate ale ALR 1927–1938*, în care era înregistrat fiecare document primit ca răspuns la ancheta lingvistică indirectă, apoi vom reconstitui parcursul lor, de la intrarea în Muzeu, până în prezent când sunt într-un proces de prelucrare în vederea introducerii lor în circuitul cercetării științifice. Studiul de față va fi însoțit de o anexă ce va cuprinde lista manuscriselor primite ca răspuns la ancheta despre instrumentele muzicale.

Motivația științifică a demersului nostru este aceea că răspunsurile la chestionarul despre instrumentele muzicale au lipsit multă vreme din fondul de *Răspunsuri la Chestionarele Muzeului Limbii Române*, documente păstrate la Institutul de Lingvistică și Istorie Literară „Sextil Pușcariu” din Cluj, instituție continuatoare a Muzeului Limbii Române. Astfel, cercetătorii Institutului au considerat că documentele s-au pierdut, iar în anul 2015 s-a consemnat acest lucru într-un articol publicat în literatura de specialitate. Manuscrisele au fost însă identificate în primăvara anului 2022, în acest moment aflându-se într-un proces de evaluare în vederea propunerii unui proiect de valorificare a lor ca resursă lexicală pentru *Dicționarul limbii române* și pentru alte cercetări.

1. Chestionarul VII. Instrumente muzicale și ancheta lingvistică indirectă a Muzeului Limbii Române

Ancheta lingvistică indirectă a Muzeului Limbii Române a fost lansată de Sextil Pușcariu, fondatorul și directorul institutului de cercetare lingvistică din perioada interbelică, dar și primul rector al universității românești din Cluj, în 1922. *Chestionarul VII. Instrumentele muzicale* face parte din seria de opt chestionare tematice ale Muzeului ce-și propuneau să consemneze „comoara de cuvinte, de expresii și de împărecheri fericite de vorbe pe care strămoșii noștri ne-au lăsat-o și pe care părinții noștri au desăvârșit-o, în toate regiunile locuite de Români”¹. Ancheta era pusă sub imperativul urgenței, determinată de înțelegerea impactului pe care noile schimbări sociale și economice de după Primul Război Mondial le aveau asupra limbii vorbite, prin ștergerea urmelor regionale din vorbire. Era o perioadă în care întreaga Europă începuse un proces de patrimonializare a limbii, iar vorbirea dialectală își câștigaseră demnitatea de a intra în arhivele lingvistice naționale și de a deveni obiect de interes științific. Înscriindu-se în acest

¹ *Chestionarul VII. Instrumente muzicale*, Cluj, Tipografia „Cartea Românească”, 1935. p. 3.

curent european, ancheta indirectă a Muzeului Limbii Române este una semnificativă, punând bazele constituirii unei arhive lingvistice dialectale, înțeleasă ca depozitar al memoriei colective a națiunii, adică un loc al memoriei (*lieu de mémoire*) limbii române².

Scopul anchetelor indirecte derulate la Muzeul Limbii Române a fost dublu. Prin răspunsurile primite se urmărea îmbogățirea resursei documentare a *Dicționarului limbii române*, lucrare pe care Academia Română i-o încredințase lui Sextil Pușcariu în 1904, dar și punerea bazelor unui nou proiect major al culturii române: *Atlasul lingvistic român*. Studiarea răspândirii teritoriale a graiurilor limbii române a făcut obiect de cercetare în cadrul Muzeului încă de la fondarea sa. În articolul-program intitulat *Muzeul limbii române*, datat la 25 aprilie 1920, Sextil Pușcariu subliniază că „Strângerea și prelucrarea științifică a materialului lexicografic al limbei române din toate timpurile și din toate regiunile locuite de români”³ se află printre prioritățile instituției pe care o înființase. Pentru îndeplinirea acestui deziderat se avea în vedere, pentru început, demararea unei anchete indirecte, până când puteau fi concentrate resurse materiale și pregătiți specialiști în vederea derulării unor cercetări la fața locului: „Voim înaintea de toate să pornim o colectarea sistematică a materialului limbei vorbite în toate părțile locuite de români, prin *studii dialectale* făcute la fața locului și prin *chestionare* care vor fi trimise în toate părțile. Credem că chiar în anul viitor vom putea întocmi cel dintâi chestionar rațional, după un program bine chibzuit”⁴. Conform planului făcut de Pușcariu, la Muzeul Limbii Române s-a întocmit în scurt timp un prim chestionar, iar la sfârșitul anului 1922 acesta a fost trimis în 15.000 de exemplare intelectualilor din România Mare. Ancheta lingvistică a continuat până la 9 ianuarie 1939, când s-a înregistrat ultimul răspuns primit la *Chestionarul VIII. Mâncări și băuturi*. Ancheta, în ansamblul ei, a fost semnificativă întrucât era prima cercetare lingvistică sistematică derulată pe teritoriul României după Marea Unire de la 1918, dar și prin faptul că unele dintre teme au cunoscut, cu acest prilej, prima cercetare sistematică, instituțională.

Chestionarele cu care s-a realizat ancheta, în calitatea lor de instrumente de cercetare, au fost perfecționate ținând cont de rezultatele anchetelor indirecte anterioare desfășurate în România sau în alte țări europene, în așa fel încât să fie eliminate, pe cât posibil, limitele unei cercetări prin corespondență și să-i fie maximizate avantajele⁵. Chestionarele au avut dimensiuni variabile, conținând de la 489 de întrebări, cel mai extins, la 113, cel mai restrâns, iar numărul de răspunsuri primite a fost, de asemenea, diferit. Pentru a înțelege dimensiunile anchetei și a fondului documentar constituit pe baza ei, prezentăm mai jos, pentru fiecare chestionar în parte, informații privind anul

² Pentru mai multe informații în acest sens, vezi Cosmina-Maria Berindei, *Construcția instituțională a Muzeului Limbii Române ca loc al memoriei*, în „Caietele Sextil Pușcariu IV”. *Actele Conferinței Internaționale „Zilele Sextil Pușcariu”*. Ediția a IV-a, Cluj-Napoca, 12–13 septembrie 2019, Cluj-Napoca, Editura Mega, 2019, p. 71–81.

³ Sextil Pușcariu, *Muzeul limbei române*, „Dacoromania”, I, 1920–1921, Institutul de Arte Grafice „Ardealul”, Cluj, 1927, p. 3.

⁴ *Ibidem*, p. 5.

⁵ Pentru mai multe informații privind scopul anchetei indirecte a Muzeului Limbii Române, vezi Cosmina-Maria Berindei, *Ancheta lingvistică indirectă a Muzeului Limbii Române – câteva considerații asupra metodei de cercetare*, în „Dacoromania”, s. n., XXV, 2020, nr. 2, p. 173–189.

trimiterii, numărul de întrebări pe care le conține și numărul de răspunsuri primite, așa cum rezultă din *Registrul actelor intrate ale ALR 1927–1938*, document păstrat la Arhivele Naționale ale României – Serviciul Județean Cluj (Fondul 225, Muzeul Limbii Române, Nr. de inventar 218, Registrul 19):

1. *Chestionarul I. Calul* (1922) conține 142 de întrebări, a înregistrat 670 de răspunsuri;
2. *Chestionarul II. Casa* (1926) conține 489 de întrebări, a înregistrat 439 de răspunsuri;
3. *Chestionarul III. Firul* (1929) conține 150 de întrebări, a înregistrat 135 de răspunsuri;
4. *Chestionarul IV. Nume de loc și nume de persoană* (1930) conține 164 de întrebări, a înregistrat 182 de răspunsuri;
5. *Chestionarul V. Stâna, păstoritul și prepararea laptelui* (1931) conține 182 de întrebări, a înregistrat 130 de răspunsuri;
6. *Chestionarul VI. Stupăritul* (1933) conține 190 de întrebări, a înregistrat 45 de răspunsuri;
7. *Chestionarul VII. Instrumente muzicale* (1935) conține 168 de întrebări, a înregistrat 49 de răspunsuri;
8. *Chestionarul VIII. Mâncări și băuturi* (1937) conține 113 întrebări, a înregistrat 70 de răspunsuri.

Pentru ca la anchetă să se obțină cât mai multe răspunsuri, invitația de a răspunde la chestionare a fost transmisă prin presa vremii, iar chestionarele au fost răspândite prin intermediul inspectoratelor școlare și al protopopiatelor. După ce termenul de primire a răspunsurilor la un chestionar trecea, iar documentele erau înregistrate, acestea erau pregătite pentru a fi prelucrate cu metoda geografiei lingvistice. Documentele care nu conțineau informații privind localitatea de proveniență sau în legătură cu care exista o altă justificare științifică erau eliminate din corpul de lucru, iar celelalte erau ordonate după o rețea de puncte topografice, în interiorul căreia fiecare răspuns primea un număr de identificare. Ulterior din manuscrise se excerpta material care intra în fișierului *Dicționarului limbii române*, iar uneori materialul era prelucrat în vederea realizării unor hărți lexicale. De-a lungul timpului, aceste materiale au constituit bază documentară pentru cercetări realizate de Sever Pop, Șt. Pașca, Boris Cazacu, Dumitru Loșonți, Elena Comșulea, Doina Grecu și alții.

2. Consemnări privind răspunsurile la *Chestionarul VII. Instrumente muzicale*

Răspunsurile la *Chestionarul VII. Instrumente muzicale* au avut un parcurs diferit. Constituindu-se ca fond documentar pe baza unui chestionar realizat de lingvistul Ștefan Pașca și muzicologul Augustin Bena, aceste răspunsuri n-au intrat până acum în circuitul cercetării. La anchetă au răspuns 49 de corespondenți, un număr mic dacă e comparat cu cel al corespondenților care-au răspuns la primele chestionare, însă valoarea lor e cu atât mai mare cu cât cele mai multe răspunsurile au fost trimise de către unii dintre cei mai performanți participanți la anchetele Muzeului Limbii Române.

După înregistrarea manuscriselor, acestea n-au cunoscut nicio formă de prelucrare dintr-un motiv greu de stabilit. În literatura de specialitate nu există urme ale cercetării acestui fond documentar, nici în *Dicționarul limbii române*⁶, nici la etnologul Ion Mușlea, care s-a ocupat, pasager, în cercetările sale de instrumentele muzicale ale românilor, nici la vreun specialist din domeniul lingvisticii sau al organologiei. Anexa la *Bibliografia Dicționarul limbii române* nu reține răspunsurile la *Chestionarul VII. Instrumente muzicale*, semn că din ele nu s-a excerptat material pentru completarea sursei lexicografice.

Faptul că Ion Mușlea nu face nicio precizare despre acest corpus de documente în recenzia pe care o face volumului de organologie publicat de Tiberiu Alexandru⁷, ne îndreptățește să credem că n-a avut cunoștință de aceste materiale. În recenzia amintită, etnologul îi atrage atenția autorului asupra bogăției de informație la care ar fi avut acces dacă ar fi consultat răspunsurile la chestionarul B.P. Hasdeu, în care există o întrebare ce vizează subiectul: 132. *Cum se numesc pe acolo deosebitele instrumente de muzică, cu părțile fiecăruia?* Subliniind că „nu se mai poate concepe un studiu temeinic de folclor românesc cu pretenția de informație serioasă, dacă nu completă, fără consultarea materialului Hasdeu”⁸, autorul recenziei dă mai multe exemple de informații privind aria de răspândire, denumirea și morfologia unor instrumente muzicale ce nu-i erau cunoscute lui Tiberiu Alexandru. Este greu de crezut că dacă Ion Mușlea ar fi cunoscut răspunsurile la *Chestionarul VII. Instrumente muzicale* al Muzeului Limbii Române n-ar fi vorbit despre acestea măcar în contextul recenziei amintite, dacă nu în alte lucrări.

Singura consemnare privind aceste răspunsuri într-o publicație a vremii este cea dintr-un raport privind activitatea desfășurată la Muzeul Limbii Române în anii 1937–1938, făcută de Pușcariu în numărul IX al revistei „Dacoromania”, unde se precizează că: „în Secția dialectologică au fost primite 49 de răspunsuri la Chestionarul VII, *Instrumente muzicale*”⁹.

O altă consemnare despre răspunsurile la această anchetă este cea din *Registrul actelor intrate ale ALR 1927–1938*, păstrat la Arhivele Naționale ale României, Serviciul Județean Cluj (Fondul 225, Muzeul Limbii Române, Nr. de inventar 218, Registrul 19). Cele 49 de răspunsuri au fost înregistrate pe filele 32 și 33 ale registrului, de aici rezultând că manuscrisele au intrat în Muzeu în perioada 8 ianuarie 1936–5 ianuarie 1937.

3. *Chestionarul VII. Instrumente muzicale un fond documentar rătăcit*

Multă vreme comunitatea de specialiști a considerat că aceste manuscrise au fost pierdute. În anul 2015, două lucrări publicate de cercetătoare din Institutul de Lingvistică

⁶ În acest sens, vezi capitolele: *Bibliografie*, în *Dicționarul limbii române (DLR)*, serie nouă, tomul VI. *Litera M*, București, Editura Academiei R.P.R., 1965, p. XLI, CIX–CXXI, și *Bibliografie*, în *Dicționarul limbii române (DLR)*. Ediția a doua, revizuită și adăugită. Tomul I. *Litera A*. Fascicula 1 (A–ABZIȚUI), București, Editura Academiei Române, 2021, p. LXIV, CCLXXI–CCLXXXIII.

⁷ Tiberiu Alexandru, *Instrumentele muzicale ale poporului român*, București, Editura de Stat pentru Literatură și Artă, 1956.

⁸ Ion Mușlea, *Tiberiu Alexandru: Instrumentele muzicale ale poporului român*, în „Revista de folclor”, II, 1957, nr. 1–2, p. 256.

⁹ Sextil Pușcariu, *Prefață*, în „Dacoromania. Buletinul «Muzeului Limbii Române»”, IX, 1936–1938, București, Monitorul Oficial și Imprimeriile Statului, Imprimeria Națională, 1938, p. IV.

și Istorie Literară „Sextil Pușcariu”, Elena Comșulea¹⁰ și Doina Grecu¹¹, au consemnat absența documentelor din fondul de *Răspunsuri la Chestionarele Muzeului Limbii Române*. Trecuseră deja mulți ani de când fuseseră căutate, atât în Institut, cât și în afară sa, iar speranța c-ar mai exista undeva de unde-ar putea fi recuperate se risipise încet. În primăvara anului 2022 însă, în cadrul unei operațiuni de prelucrare a fondului de arhivă Emil Petrovici, manuscrisele au fost identificate într-o valioară cu documente (fig. 1), în încăperea ce servise drept birou directorial cu mult timp înainte și care-a fost apoi transformată în zonă de arhivă, în ea aflându-se cărți din fondul bibliotecii, dar și un raft cu alte documente, părți din fonduri personale de arhivă. Descoperirea lor ne îndreptățește să afirmăm că ele n-au fost niciodată pierdute, ci doar rătăcite. Cauza acestei întâmplări credem că se leagă de refugiul Universității Regele Ferdinand I, la Sibiu, în perioada 1940–1945, în urma Dictatului de la Viena. Toate documentele aparținând Muzeul Limbii Române fuseseră atunci transportate în orașul de pe Cibin, unde activitatea de cercetare a continuat, ca și publicarea revistei „Dacoromania” și a unor volume din proiectul *Atlasului lingvistic român*.

Credem că documentele s-au rătăcit chiar la întoarcerea de la Sibiu, având în vedere locul în care se aflau, cel mai probabil de foarte mult timp, dar și documentele în compania cărora au fost identificate, între care se află câteva documente administrative datate în luna august a anului 1945. În valiza în care se afla pachetul cu manuscrisele se păstrează, pe lângă câteva fișe de lucru ale academicianului Emil Petrovici, un plic cu trei documente referitoare la reorganizarea universității clujene după încheierea celui de-al Doilea Războiului Mondial. Unul dintre documente este un *Referat privitor la cetățenia actuală a locuitorilor din Ardealul de Nord care au fost cetățeni români la 30 august 1940 și care au ocupat funcțiuni publice în cei 4 ani de ocupație maghiară (1940–1944)*. Este un document dactilografiat, ce conține câteva corecturi făcute de către Emil Petrovici. Deși documentul nu este semnat, credem că a fost redactat de către acesta și prezentat la o ședință în cadrul unei Comisii din care făcea parte și în care se luau decizii cu privire la reorganizarea Universității în noile circumstanțe. Un alt document este un aviz cerut de Ministerul Educației Naționale asupra lucrărilor de specialitate și a recunoașterii științifice a candidaților pentru ocuparea catedrelor și posturilor de la Facultatea de Litere și Filosofie a Universității de Stat cu limba de predare maghiară, care nu aveau cetățenie română. Este un document dactilografiat, redactat la finalul unei ședințe de lucru a unei comisii din care făcea parte Emil Petrovici. Un al treilea document este un *Proces verbal* redactat cu ocazia unei ședințe a Comisiei numite de Ministerul Educației Naționale pentru a face propuneri de numire a profesorilor, conferențiarilor și a personalului didactic asistent din cadrul Universității clujene, care s-a desfășurat în 28, 29 și 30 august 1945. Ultimele două documente sunt semnate de către Emil Petrovici, alături de alți profesori, membri ai comisiilor din care făcea parte.

¹⁰ Elena Comșulea, *Chestionarele Muzeului Limbii Române – premise de cercetare*, în „Philologica Jassensia”, IX, 1 (21), 2012, p. 52.

¹¹ Doina Grecu, *Noi precizări despre chestionarele Muzeului Limbii Române*, în *Caietele Sextil Pușcariu II. Actele Conferinței Internaționale „Zilele Sextil Pușcariu”. Ediția a II-a, Cluj-Napoca, 10–11 septembrie 2015*, Cluj-Napoca, Editura Scriptor-Argonaut, 2015, p. 182–189.

Fig. 1. Valiza în care au fost identificate manuscrisele cuprinzând Răspunsurile la Chestionarul VII. Instrumente muzicale.

Răspunsurile la *Chestionarul VII. Instrumente muzicale* se aflau învelite în hârtie albă pe care era notat: „Răspunsuri la Chestionare (nume, alimente etc.)”. Pachetul era legat cu sfoară și așezat într-unul dintre compartimentele valizei (fig. 2). Scrisul nu este al academicianului Emil Petrovici, ci, probabil, al unui angajat al Muzeului Limbii Române din perioada în care a fost pregătit transferul arhivei Universității de la Sibiu înapoi la Cluj, în toamna anului 1945.

Ne putem întreba cum a fost posibil ca aceste documente să rămână atât de mult timp într-o zonă de arhivă a Institutului de Lingvistică și Istorie Literară „Sextil Pușcariu” fără să fi fost identificate. Explicațiile pot fi mai multe și ele trebuie nuanțate. După cum putem observa, pe pachetul cu documente nu există nicio trimitere directă la răspunsurile la *Chestionarul VII. Instrumente muzicale*. O primă explicație ar fi că valiza respectivă, aflată în momentul în care au fost identificate documentele, în luna martie a anului 2022, în biroul pe care l-a ocupat Emil Petrovici în primii ani după întoarcerea Universității din refugiu, devenit între timp sală de arhivă, a fost pregătită de transport la Sibiu, în ea fiind așezate materiale aflate în lucru. Transferată la Cluj, a ajuns depozitată într-un dulap, servind drept cutie de arhivare, unele materiale din ea rămânând neatinsse din acel moment. Explicația ar putea fi întărită și de observația că documentele din plicul ce se păstrează în valiză pot fi datate în perioada 23–25 august 1945, iar datele istorice

ne arată că arhiva Universității a fost transferată de la Sibiu la Cluj în perioada cuprinsă dintre 1 august și 25 septembrie 1945. Este foarte plauzibil ca documentele să se fi aflat pe biroul profesorului chiar în perioada transferului, de unde personalul auxiliar, însărcinat cu pregătirea documentelor pentru transfer, să fi pus în acea valiză tocmai documente aflate în lucru.

Fig. 2. Pachetul cu Răspunsurile la *Chestionarul VII. Instrumente muzicale* în valiza în care a fost depozitat vreme de câteva decenii

O altă explicație pentru care materialele nu au fost identificate, deși în Institut se știa că răspunsurile la *Chestionarul VII. Instrumente muzicale* lipsesc din fondul de *Răspunsuri la Chestionarele Muzeului Limbii Române* ar putea fi aceea că respectiva valiză era considerată un lucru personal al academicianului Emil Petrovici. Cel mai probabil altcineva așezase documentele în ea. Acestea nu fuseseră încă prelucrate și nu se constituiseră într-un fond documentar. Manuscrisele care au fost găsite în pachet, alături *Răspunsuri la Chestionarul VII. Instrumente muzicale* au fost, în general, fișe cu material excerptat din răspunsuri sau manuscrise care au fost excluse, din motive întemeiate științific, din corpusul de răspunsuri ce a intrat în circuitul cercetării. Valiza pregătită a ajuns la Cluj, fiind depozitată într-un dulap din Biroul academicianului Emil Petrovici. Documentele nu mai erau de actualitate pentru el, așa încât respectiva valijoară a servit drept cutie de arhivare. În anii care au urmat, nimeni nu a mai îndrăznit să caute în valiză, fiind un obiect personal al academicianului. După dispariția sa în 7 octombrie 1968, cutia a fost plasată, împreună cu alte documente ce constituie *Fondul personal Emil Petrovici*, într-o zonă de arhivă a Institutului. Nu în ultimul rând, între motivele care-au făcut ca aceste documente să nu fi fost identificate până acum, unul semnificativ ține și de etichetarea pachetului, care nu face nicio trimitere la *Chestionarul VII. Instrumente muzicale*. Într-un prim moment se putea crede că în pachet se află fișe cu material personal de lucru, excerptat din fondul documentar respectiv.

4. Concluzii. Importanța acestui fond documentar pentru cercetarea științifică

Ce trebuie subliniat este că documentele n-au fost propriu-zis pierdute, ci doar rătăcite din motive ușor de înțeles, după ce am arătat circumstanțele care-au făcut posibilă această întâmplare. Bucuria identificării lor și emoția care a însoțit momentul sunt greu de redat într-un stil propriu unei lucrări științifice. Atunci când colegii mei, Simona și Bogdan Harhăță m-au chemat pentru a vedea pachetul cu documentele am înțeles că trăim o șansă unică pentru un cercetător. Sunt recunoscătoare că am avut parte de ea și continuu să contabilizez motivele de bucurie intelectuală prilejuită de acest eveniment. Întâi de toate, m-am bucurat, firește pentru completarea fondului documentar. Apoi m-am bucurat că în pachet se găseau răspunsurile la anchetă ce completează seria manuscriselor trimise de învățătorul Dimitrie Mitric-Bruja, care a dat răspunsuri pentru localitatea Câmpulung Moldovenesc. A fost un corespondent de excepție, fidel Muzeului Limbii Române pe tot parcursul anchetei și premiat în mai multe rânduri pentru răspunsurile trimise. Având acum răspunsurile sale la toate cele opt chestionare putem enumera o serie de avantaje pe care le are o anchetă lingvistică indirectă. Răspunsurile redactate de Dimitrie Mitric-Bruja nu lasă să se observe nicio limită a unei astfel de cercetări. Din aceste răspunsuri rezultă foarte clar că un avantaj al unei anchete lingvistice indirecte îl constituie consemnarea frazeologiei. Întrucât răspunsul nu trebuie oferit imediat, corespondentul având timp să-i consulte pe săteni, să-și amintească împreună cu aceștia expresii cu un anumit termen, apoi să le poată consemna în liniște, culegerea frazeologiei este avantajată de ancheta indirectă. De asemenea, răspunsurile sale la întrebări cu caracter etnografic sunt excelente descrieri, dar în același timp documente pentru studierea morfologiei și a sintaxei dialectale.

Faptul că s-a completat fondul de arhivă are și câteva semnificații pentru cercetări de perspectivă. În acest moment redactarea unei monografii despre răspunsurile la chestionarele Muzeului nu mai e umbrită de absența unor manuscrise, ea poate fi realizată contribuind la o mai bună cunoaștere a modului în care s-au pus bazele geografiei lingvistice ca disciplină științifică în spațiul românesc.

De asemenea, trebuie subliniat că aceste documente n-au făcut, ca celelalte răspunsuri la chestionare, obiectul vreunei prelucrări de pregătire a lor în vederea intrării în circuitul științific. Cele mai multe dintre ele se păstrează chiar în plicul în care au fost trimise, fiind așezate în ordinea în care au fost înregistrate în *Registrul actelor intrate ale ALR 1927–1938*. Ele n-au fost ordonate într-o rețea de puncte cartografice, după principiile de geografie lingvistică, așa cum s-a întâmplat, pentru început, cu răspunsurile la majoritatea chestionarelor. Documentele așteaptă să intre în circuitul cercetării, fiind prețioase pentru mai multe domenii. În primul rând se impune ca ele să fie prelucrate pentru a deveni sursă lexicală a *Dicționarului limbii române*. Apoi, ele sunt valoroase pentru domeniul organologiei, ancheta fiind, la acea vreme, unică în peisajul cercetărilor instituționale din spațiul cultural românesc. Chestionarul a fost alcătuit¹² de către doi specialiști consacrați: lingvistul Ștefan Pașca și profesorul de la Conservatorul din Cluj, deținător al titlului de doctor în domeniul filologiei, Augustin Bena.

¹² *Chestionarul VII. Instrumente muzicale*, p. 4.

Chestionarul cuprinde 168 de întrebări despre instrumentele muzicale, înțelese ca aparate construite „pentru a produce sunete muzicale”¹³ și despre diverse forme de expresie muzicală, obținute prin folosirea aparatului fonator sau prin alte mijloace. Întrebările vizează consemnarea terminologiei locale referitoare la performarea cântatului, atât cu vocea, cât și instrumental, la rolurile sociale ale lăutarului în comunitate, dar și la implicațiile rituale ale cântatului. De asemenea, întrebările chestionarului sunt formulate astfel încât să surprindă legătura intimă dintre muzica instrumentală și dans, cele două forme de expresie artistică implicând deopotrivă folosirea corporalității¹⁴. O parte importantă a chestionarului a fost consacrată meșteșugului confecționării diferitelor instrumente muzicale, privit în strânsă legătură cu materialele din care erau ele realizate¹⁵.

Informațiile pe care le conțin *Răspunsurile la Chestionarul VII. Instrumente muzicale* sunt valoroase nu doar pentru cercetări de lingvistică, ci și pentru științele etnologice, pentru muzicologie și mai ales pentru organologie, cu atât mai mult cu cât ele sunt rezultatul celei mai ample anchete instituționale asupra instrumentelor muzicale derulate până la sfârșitul perioadei interbelice. În prezent, materialul documentar a fost digitizat și este într-un proces de evaluare în vederea propunerii unui proiect de introducere a lui în circuitul cercetării științifice.

5. Anexă. Lista manuscriselor din corpusul de răspunsuri la Chestionarul VII. Instrumente muzicale al Muzeului Limbii Române:

1. Dr. Gh. F. Ciușanu, profesor, Făurești, Vâlcea¹⁶.
2. Gheorghe Cosma, elev, Vad, plasa Șercaia, județul Făgăraș¹⁷.
3. Fanea Victor, elev, Trip, plasa Oaș, județul Satu-Mare¹⁸.
4. Hobjilă Gheorghe, învățător, Criștelec, plasa Șimleul Silvaniei, județul Sălaj¹⁹.
5. Nicolae L. Constantin, elev de liceu, Urlați, plasa Cricov, județul Prahova.
6. Nistor Olariu, director școlar, Valea Cosminului, plasa Cosminului, județul Cernăuți²⁰.
7. Teodor Utan, învățător, Vad, plasa Șugatag, județul Maramureș²¹.

¹³ Ovidiu Papană, *Studii de organologie. Instrumente tradiționale românești*, vol. II, Timișoara, Editura Universității de Vest, 2010, p. 9.

¹⁴ André Schaeffner, *Origine des instruments de musique. Introduction ethnologique à l'histoire de la musique instrumentale*, Paris, Payot, 1936, p. 13, 34.

¹⁵ Cf. *Ibidem*, p. 44–46.

¹⁶ Răspunsul nu este însoțit de *Foaie personală*, iar pe copertă apare adresa de corespondență a profesorului Gh. F. Ciușanu (București, II, Str. Caraiman, [nr.] 26). În manuscris este însă precizată localitatea Făurești, Vâlcea, aceeași din care Gh. F. Ciușanu a trimis răspunsuri și la chestionare anterioare.

¹⁷ Astăzi Vad este sat în comuna Șercaia, județul Brașov.

¹⁸ Astăzi Trip este sat în comuna Bixad, județul Satu-Mare.

¹⁹ Astăzi Criștelec este sat în comuna Măeriște, județul Sălaj.

²⁰ Valea Cosminului făcea parte în momentul anchetei lingvistice din județul interbelic Cernăuți, astăzi Valea Cosminului este comună în raionul Adâncata, regiunea Cernăuți, Ucraina.

²¹ Astăzi localitatea se numește Vadul Izei, în județul Maramureș.

8. Ioan Ciungu, elev (clasa a VI-a, Liceul Sfântul Vasile cel Mare, Blaj), Scoreiu, plasa Arpașul de Jos, județul Făgăraș²².
9. Dr. Victor Corbul, medic, colonel în retragere, Zagra, plasa Mocod, județul Năsăud²³.
10. Maria Chiș, învățătoare, Săliștea de Sus, plasa Iza, județul Maramureș.
11. Liviu Morariu, elev (clasa a VI-a, Liceul Sfântul Vasile cel Mare, Blaj), Herepea, plasa Iernut, județul Târnava Mică²⁴.
12. Iuliu F. Zehan, elev, Fărău, plasa Ocnele Mureșului, județul Alba²⁵.
13. Pavel Zămora, învățător, Loman-Tonea, plasa Sebeș, județul Alba²⁶.
14. Mugurel Coșiocariu, elev (clasa a VII-a, Liceul Sfântul Vasile cel Mare, Blaj), Corbu, plasa Toplița, județul Mureș²⁷.
15. Alexandru Vlad, preot, Mag, plasa Săliște, județul Sibiu²⁸.
16. Ioan Donisă, învățător, Costișa, plasa Bistrița, județul Neamț²⁹.
17. Constantin Rădoescu, profesor secundar, Bâlta, plasa Brădiceni, județul Gorj³⁰.
18. Ioan Corneliu Popa, elev, clasa a VIII-a de liceu, Făgăraș, plasa Făgăraș, județul Făgăraș³¹.
19. Ioan S. Pavelea, învățător, director, pensionar, Runcul Salvei, plasa Năsăud, județul Năsăud³².
20. Vancea Nicolae, învățător, Borșa, plasa Vișeu, județul Maramureș³³.
21. Dimitrie Mitric Bruja, învățător, director de școală, Câmpu-Lung Moldovenesc, plasa Câmpu-Lung-Bucovina, județul Câmpu-Lung³⁴.
22. Morariu Ioan, elev de liceu, Cașva, plasa Gurghiu, județul Mureș³⁵.
23. Trandafir, C. Victor, elev la Liceul Grăniceresc „George Coșbuc” din Năsăud, Tecuci, plasa Ivești, județul Tecuci³⁶.
24. Ioan Coman, elev, Grindeni, județul Turda³⁷.
25. Luca Mancu, elev, clasa a V-a, liceu, Cociu, plasa Beclean, județul Someș³⁸.

²² Astăzi Scoreiu este sat în comuna Porumbacul de Jos, județul Sibiu.

²³ Astăzi Zagra este comună în județul Bistrița-Năsăud.

²⁴ Astăzi Herepea este sat în comuna Adămuș, județul Mureș.

²⁵ Astăzi Fărău este comună în județul Alba.

²⁶ Astăzi Loman și Tonea sunt sate în comuna Săsciori, județul Alba.

²⁷ Astăzi Corbu este comună în județul Harghita.

²⁸ Astăzi Mag intră în componența orașului Săliște, județul Sibiu.

²⁹ Astăzi Costișa este comună în județul Maramureș.

³⁰ Astăzi Bâlta este sat în componența comunei Runcu, județul Gorj.

³¹ Astăzi Făgăraș este oraș în județul Brașov.

³² Astăzi Runcul Salvei este comună în județul Bistrița-Năsăud.

³³ Astăzi Borșa este oraș în județul Maramureș.

³⁴ Astăzi orașul Câmpulung Moldovenesc, județul Suceava.

³⁵ Astăzi Cașva este sat în comuna Gurghiu, județul Mureș.

³⁶ Astăzi Tecuci este oraș în județul Galați.

³⁷ Astăzi Grindeni este sat în comuna Chețani, județul Mureș.

³⁸ Astăzi Cociu este sat în comuna Șintereag, județul Bistrița-Năsăud.

26. Alexandru Husar, elev în clasa a V-a liceală, Ilva Mică, plasa Rodna, județul Năsăud³⁹.
27. Vasile Avram, elev, clasa a VII-a liceu, Chiuza, plasa Beclean, județul Someș⁴⁰.
28. Dumitru Bodi, elev, clasa a VII-a Liceul Grăniceresc „George Coșbuc” din Năsăud, Rebrîșoara, plasa Năsăud, județul Năsăud⁴¹.
29. Emil Roșală, profesor, Cuciulata, plasa Rupea, județul Târnava Mare⁴².
30. Irodion Boeriu, elev, clasa a VIII-a, Liceul „Radu Negru” din Făgăraș, Vad, plasa Șercaia, județul Făgăraș⁴³.
31. Victor Ivan, elev, clasa a VIII-a, Liceul „Radu Negru” din Făgăraș, Voivodenii Mari, plasa Făgăraș, județul Făgăraș⁴⁴.
32. Severean Stelea, elev, clasa a VII-a, Voivodenii Mici, plasa Făgăraș, județul Făgăraș⁴⁵.
33. Gheorghe Petrașcu, elev, Iași, plasa Făgăraș, județul Făgăraș⁴⁶.
34. Gheorghe Drugociu, elev, Hurez, plasa Făgăraș, județul Făgăraș⁴⁷.
35. Gheorghe Vasu, elev, Arpașul de Jos, plasa Arpașul de Jos, județul Făgăraș⁴⁸.
36. Nicolae Comaniciu, elev, clasa a VIII-a la Liceul „Radu Negru” din Făgăraș, Sâmbăta de Sus, plasa Cincul Mare, județul Făgăraș⁴⁹.
37. Valer Literat, profesor de liceu, Luța, plasa Făgăraș, județul Făgăraș⁵⁰.
38. Gheorghe Milea, elev, Ileni, plasa Făgăraș, județul Făgăraș⁵¹.
39. Ioan Stroia, student, Dejani, plasa Făgăraș, județul Făgăraș⁵².
40. Mândrea Nicolae, elev, Sâmbăta de Jos, plasa Făgăraș, județul Făgăraș⁵³.
41. Borzea Alexandru, elev, Liceul „Radu Negru” din Făgăraș, Corbi, plasa Arpașul de Jos, județul Făgăraș⁵⁴.
42. Pârvu Gheorghe, elev, Veneția de Jos, plasa Șercaia, județul Făgăraș⁵⁵.
43. Vasile Popa, elev, Mărgineni, plasa Făgăraș, județul Făgăraș⁵⁶.

³⁹ Astăzi Ilva Mică este comună în județul Bistrița-Năsăud.

⁴⁰ Astăzi Chiuza este comună în județul Bistrița-Năsăud.

⁴¹ Astăzi Rebrîșoara este comună în județul Bistrița-Năsăud.

⁴² Astăzi Cuciulata este sat în comuna Hoghiz, județul Brașov.

⁴³ Astăzi Vad este sat în comuna Șercaia, județul Brașov.

⁴⁴ Astăzi satul Voivodeni, în comuna Voila, județul Brașov.

⁴⁵ Idem.

⁴⁶ Astăzi Iași este sat în comuna Recea, județul Brașov.

⁴⁷ Astăzi Hurez este sat în comuna Beclean, județul Brașov.

⁴⁸ Astăzi, județul Sibiu.

⁴⁹ Astăzi, județul Brașov.

⁵⁰ Astăzi Luța este sat în comuna Beclean, județul Brașov.

⁵¹ Astăzi Ileni este sat în comuna Mândra, județul Brașov.

⁵² Astăzi Dejani este sat în comuna Recea, județul Brașov.

⁵³ Astăzi Sâmbăta de Jos este sat în comuna Voila, județul Brașov.

⁵⁴ Astăzi Corbi este sat în comuna Ucea, județul Brașov.

⁵⁵ Astăzi Veneția de Jos este sat în comuna Părău, județul Brașov.

⁵⁶ Astăzi Mărgineni este sat în comuna Hârseni, județul Brașov.

44. Șerban Gh. Gheorghe, profesor, Beclean, plasa Făgăraș, județul Făgăraș⁵⁷.
45. Ioan Grecu, elev clasa a VI-a, Liceul „Radu Negru” din Făgăraș, Copăcel, plasa Făgăraș, județul Făgăraș⁵⁸.
46. Oancea Matei, elev, clasa a VI-a, Liceul „Radu Negru” din Făgăraș, Mândra, plasa Șercaia, județul Făgăraș⁵⁹.
47. Dionisie D. Bucur, elev, clasa a VIII-a, Crihalma, plasa Rupea, județul Târnava Mare⁶⁰.
48. Valer Literat, profesor de liceu, Făgăraș, plasa Făgăraș, județul Făgăraș⁶¹.
49. Vasile Popa, învățător pensionar, preot, Stejar, plasa Radna, județul Arad⁶².

⁵⁷ Astăzi, județul Brașov.

⁵⁸ Astăzi Copăcel este sat în comuna Hârseni, județul Brașov.

⁵⁹ Astăzi, județul Brașov.

⁶⁰ Astăzi Crihalma este sat în comuna Comăna, județul Brașov.

⁶¹ Astăzi, județul Brașov.

⁶² Astăzi Stejar este sat în comuna Vărădia de Mureș, județul Arad.

